

Retos locales en la cultura digital

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

En los próximos días se realizará el proceso electoral para la designación del nuevo Directorio de la CCE-Núcleo de Loja, en virtud de ello, el debate de los candidatos a director provincial permitirá conocer más los argumentos señalados en sus planes de trabajo. Aparte de las expectativas e intenciones de cambio, se aprecia gran interés por integrar, los cantones con sede provincial, las disciplinas, lo histórico con lo actual, el diálogo intergeneracional y las modalidades de proyectar la cultura.

En la sociedad actual mediada por lo digital que avanza hacia la inteligencia artificial generativa, y cuando debate sobre regulaciones que preserven los derechos de las personas frente a los riesgos de las manipulaciones, es importante conocer que las ofertas de los candidatos consideran lo local en el universo digital para acrecentar la identidad.

Contar con revistas culturales abiertas e indexadas, digitalizar los fondos bibliográficos y acrecentar la presencia en las redes virtuales está en línea con la cultura digital, serán primeros pasos en dirección de acoger otras manifestaciones que caracterizan a los jóvenes, que son frecuentes y que también suponen oportunidades en la denominada "economía naranja".

Las expresiones que hoy son convencionales antes fueron de vanguardia, irrumpieron y elevaron estándares para incrementar los patrimonios. En esta época de conectividades, emigraciones (deportaciones), cambio climático, necesidad de seguridad, intolerancias religiosas y de vuelta a los nacionalismos tal vez la cultura que se expresa en la Internet y los formatos online contengan respuestas que ayuden a descubrir el camino a seguir desde la cultura doméstica al mundo.

Los mejores éxitos al nuevo equipo que dirija la CCE-Núcleo de Loja.